

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

OTEGENOV Ayapbergen Allambergenovich*O'zbekiston davlat konservatoriyasi**“Musiqiy pedagogika” kafedrasini**katta o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047911>

FORTEPIANO VA DIRIJYORLIK

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, fortepiano kursi o'quvchi va talabalarining ta'limida dirijyorlik faniga ham alohida e'tibor berish lozimligi haqida gapirilgan. Chunki dirijyorlik fani pianinochilarni fortepiano ijrosi vaqtida rangbaranglikka undaydi. Shu va boshqa yechimlar haqida maqolada batafsil keltirilgan. Forteplano kursi turli yo'nalishdagi musiqa professionallarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Forteplano ish-tirokisiz dirijyor, kompozitor, xonanda, turli cholg'ular ijrochilarini tarbiyalash mumkin emas. Forteplano-siz musiqachining badiiy dunyoqarashini, eruditsiyasini shakllantirish mushkul. Dunyo professional musiqiy ta'lim dargohlarida, xatto xoreografiya yo'nalishi o'quvchi va talabalariga ham umumiy forteplano darsi o'tiladi. Chunki yangrayotgan asarni o'zi ijro eta olishi asarning ichiga yanada chuqurroq kirib borishiga, uni tubdan tushunib yetishiga yordam beradi, musiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: forteplano, dirijyor, musiqiy cholg'ular, jo'rnavoz, yakka ijrochilik, diapazon, tembr, ijro texnikasi, orkestr, bastakor, pedagogika, musiqiy fikrlash .

ФОРТЕПИАНО И ДИРИЖИРОВАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о необходимости уделять особое внимание науке дирижирования в обучении студентов и учеников курса фортепиано. Потому что дирижерская дисциплина поощряет пианистов быть яркими во время исполнения на фортепиано. Об этих и других решениях подробно рассказано в статье. Курс игры на фортепиано играет важную роль в развитии музыкальных профессионалов в различных областях. Без участия фортепиано невозможно воспитывать дирижеров, композиторов, певцов, исполнителей на различных инструментах. Без фортепиано трудно сформировать художественный кругозор и эрудицию музыканта. В центрах профессионального музыкального образования мира уроки игры на фортепиано проводятся даже для студентов-хореографов. Потому что возможность сыграть игровое произведение самостоятельно помогает глубже проникнуть в произведение, понять его снизу вверх, повышает способность музыкально мыслить.

Ключевые слова: фортепиано, дирижёр, музыкальные инструменты, концертмейстер, сольное исполнение, диапазон, тембр, техника исполнения, оркестр, композитор, педагогика, музыкальное мышление.

PIANO AND CONDUCTING

ANNOTATION

This article talks about the need to pay special attention to the science of conducting in teaching students and students of the piano course. Because conducting discipline encourages pianists to be bright while performing on the piano. These and other solutions are described in detail in the article. Piano course plays an important role in the development of music professionals in various fields. Without the participation of the piano, it is impossible to educate conductors, composers, singers, and performers on various instruments. Without a piano, it is difficult to form a musician's artistic horizons and erudition. In professional music education centers around the world, piano lessons are even provided to choreographer students. Because the opportunity to play a piece of music independently helps to penetrate deeper into the work, understand it from the bottom up, and increases the ability to think musically.

Keywords: piano, conductor, musical instruments, concertmaster, solo performance, range, timbre, technique of execution, orchestra, composer, pedagogy, musical thinking.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, insonni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Har bir insonni ma'naviy shakllanishida oila, jamiyat, maktab, san'atning ahamiyati katta. Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyaning ko'plab omillari qatori musiqa tarbiyasi alohida o'rin tutadi.

Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa – inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, uni nafosat olamiga olib kiradi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi. Maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqa madaniyatini shakllantirish, ularni zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazishdir. Musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs bo'lishi lozim. Donishmand xalqimiz azal-azaldan kuy va qo'shiqni bola qalbiga tez yo'l topa olishi, uning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr-oqibat, sabr-toqat, kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini anglab yetgan.

Oilada farzandni qo'shiq aytishga, soz chalishga o'rgatish ota-ona orzusi hisoblangan. Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. Chunki bola ilk yoshidan hali yurishni, so'zlashni bilmay turib, musiqani eshitib, turli qo'l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun azaldan har bir oilada musiqa cholg'u asboblaridan dutor, doira, rubob saqlash urf-odat bo'lib qolgan.

Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb egasi, yuksak ma'naviyatli, go'zallikni his eta oladigan inson bo'lishi kerak. Xalqimizning kelajagi, mustaqil O'zbekistonning istiqboli ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning dunyoqarashiga, fidoyiligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, ixtisoslarga doir fanlarni o'qitish va pedagogik mahoratni egallash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish bugungi kun talabidir. Uzluksiz pedagogik ta'lim tizimini amalga oshirilishi munosabati bilan o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ishlari diqqat markazidadir.

Barcha musiqiy cholg'ular o'ziga xos bo'lib, har birining takrorlanmas tembri va jozibador xislati bor. Ammo ularning birortasi imkoniyatlarining hilma hilligi va boyligi jihatidan fortepiano bilan tenglasha olmaydi. Taniqli pianinochi, dirijyor va kompozitor Antton Rubenshteyn fortepianoning imkoniyatlari katta ekanini, hatto u o'z ichiga inson ovozi bilan birgalikda deyarli barcha cholg'ularni qamrab olish imkoniyatini ta'kidlagan [1, B.102].

Darhaqiqat, cholg'ularning ichida o'ziga xos bo'lgan universal cholg'u bu fortepiano. Uning boshqa cholg'ulardan ajralib turadigan jihati uning diapazoni, tembri va jo'rnavozligidir. Qolaversa, fortepianoda ijrochilik musiqiy ta'limning eng muhim komponenti sanaladi. Buyuk pianinochi Iosif Gofman: "Boshqa barcha cholg'ularning ijrochilari, xattoki vokal ijrochilari, agar fortepiano bilan yaqindan tanishib olmasalar, musiqiy rivojlanishda juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladilar" deb alohida ta'kidlagan [2, B.224].

Fortepiano kursi turli yo'nalishdagi musiqa professionallarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Fortepianoning ishtirokisiz dirijyor, kompozitor, xonanda, turli cholg'ular ijrochilarini tarbiyalash mumkin emas. Fortepianosiz musiqachining badiiy dunyoqarashini, eruditsiyasini shakllantirish mushkul. Dunyo professional musiqiy ta'lim dargohlarida, xatto xoreografiya yo'nalishi o'quvchi va talabalariga ham umumiy fortepiano darsi o'tiladi. Chunki yangrayotgan asarni o'zi ijro eta olishi asarning ichiga yanada chuqurroq kirib borishiga, uni tubdan tushunib yetishiga yordam beradi, musiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Musiqaning qaysi yo'nalishida ta'lim olmasin, o'z yo'nalishining mohir mutaxassisi bo'lishni istagan har bir musiqachi uchun fortepiano darslari muhim ekanini angladik. Endi mohir pianinochi bo'lib yetishish uchun nimalarga ahamiyat berish lozim ekanini ham ko'rib chiqsak. Avvalo, o'zimning boshimdan kechirgan jarayonlarimni izohlashdan boshlamoqchiman. O'zbekiston davlat konservatoriyasining bakalavr bosqichiga o'qishga kirganimda, men qo'shimcha ravishda faoliyat olib borganman. Ya'ni jo'rnavoz sifatida faoliyat olib borardim. Birinchi marta Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida fleyta cholg'usi ijrochisi Dmitriy Varelas darslarida jo'rnavoz bo'lib ishladim. Ish jarayonida D.Varelasdan juda ko'p dars olganman. U bolalarga dars o'tar ekan, jarayonda men damli cholg'ularning o'ziga xos jihatlari o'rgana boshladim.

Damli cholg'ularning ovoz xosil qilishi, mexanizmi, ijrochilik uslubining o'ziga xosligi kabi jihatlarning fortepianodan tubdan farq qilishini o'rganganman. Keyinchalik O'zbekiston davlat konservatoriyasining iqtidorli bolalar litseyida qashqar rubobi darsida jo'rnavoz bo'lib ishladim. Bu cholg'uning ijro imkoniyatlari, tovushining o'ziga xosliklari haqidagi ma'lumotlarni o'rgandim. Shunda qashqar rubobining fortepianoga umuman qarama qarshi cholg'u ekanini bildim. Vaqt o'tib, xor dirijyorligida ham bir muddat faoliyat olib bordim. U yerda umuman boshqa struktura va o'zgacha tajriba bo'ldi. Keyinchalik Avaz Rajabov qo'llarida ishladim. Vokal ijrochilikda ovoz xosil qilish jarayonining umuman boshqacha ekanini o'rgandim. Ayniqsa, opera yo'nalishida ishlaganimda juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim va amaliy jihatdan buning guvohi bo'ldim.

Keyinroq, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida professor O'rozali Toshmatov sinfida ishlab, uning dirijyorlik xarakterlarini ko'p kuzatdim. U yerda boshqa cholg'ularning fortepianoga umuman o'xshamasligini o'rgandim. Aynan mana shu yerda ilk bor "dirijyorning xarakterlari fortepianoning ovoz hosil qilish nuqtasiga o'xshar ekan", degan fikrga keldim. Keyinchalik, Karim Azimov sinfida dirijyorlikni kuzatib bordim. Shunda dirijyorlikni fortepiano cholg'usiga o'xshash jihatlari seza boshladim. Magistraturada o'qib yurgan kezlrimda, yotoqxonada xonadoshim, kursdoshim xor dirijyorligi bo'limida o'qir edi. Men o'shanda Zoxid Xaqnazarovda ham bir muddat ishladim. O'zbekiston davlat konservatoriyasining magistr bosqichiga o'qishga kirganimda menda ajoyib imkoniyat paydo bo'ldi. Ya'ni bu davrda mening yotoqxonadagi xonadoshim dirijyorlik bo'limida o'qir edi. U xonada dars tayyorlar ekan, uning ham xarakterlarini kuzatdim va bu dirijyorlikni menga ham o'rgatishini iltimos qildim. Shu tariqa u bilan men ham dirijyorlik apparatini o'zlashtira boshladim.

Dirijyorlikni mashq qilish jarayonida o'zimda sezgan eng katta o'zgarishga alohida to'xtalib o'taman. Avvallari, fortepianoda ijrochilik apparatim bir oz siqilgan holatda bo'lar edim, ijro jarayonida erkinlikni his qila olmas edim. Kursdoshim bilan dirijyorlik mashqlarini bajara boshlaganimdan keyin ijrochilikdagi fiziologik holatim yengillasha boshladi, ijrochilik apparatimdagi siqilishlar yo'qolib, o'rnini tabiiy erkinlik egallay boshladi. Ta'kidlashim joizki, boshqa cholg'ularda, masalan, fleyta, violochel, skripkada postanovkalar umuman boshqacha. Ammo fortepiano va dirijyorlikning o'zaro uyg'unligini mana shu shug'ullanishlarim jarayonida yaqqol ko'rdim.

Endi keyingi jihatni keltirib o'tsam. O'z ustimda ishlab partitura va orkestr musiqalarini eshita boshlaganimda yana bir narsani tushunib yetdimki, har bir cholg'uning o'z olami bor va har bir cholg'u tembr jihatdan bir biridan farq qiladi. Xattoki, skripkaning tembri alt cholg'usidan o'zgachaligini, vibratsiyaning kengiligidagi, o'tish jarayonlaridagi farqlanishlarni payqay boshladim. Aniqroq aytganda, skripka va alt bitta oktavada ijro etsada ham tembr jihatdan, ham tovush to'lqinlanishi jihatidan o'zaro farqini yaqqol seza boshladim.

Orkestrdagi har bir ovozning o'ziga xosligini, rangini xis qildim. So'ng shunday xulosaga keldim, pianinochilarning fojeasi shundaki ular fortepianodan boshqa ovozlarni rang sifatida ko'rmaydi, balki, ko'ra olmaydi. Boshqa cholg'ularda ijro etilgan asarlarni, orkestrni eshitib yurgan ijrochi bilan eshitmaydigan ijrochini o'zaro farqlasa bo'ladi. Shu o'rinda fikrimni yanada aniqroq bildirish maqsadida, qiyoslagan holda aytmoqchimanki: "Katta dalaga bir hil emas, balki har xil rangdagi gullarni ekish lozim. Agar bog'bon dunyoda xar xil gullar borligini bilmasa o'zi bilgan rangdagi bir xil gulni ekadi.

Natijada bir hil rangdagi gullardan iborat bog' xosil bo'ladi. Agar turli rangdagi gullar ekilsa bu bog' yanada go'zal va muhtasham bo'ladi. Forteplano ijrochisi ham xuddi shunday, turfa gullarni tanigan bog'bon kabi, qancha ko'p cholg'ularni tanisa, bilsa, uning ovozini forteplano ijrosida ishlatishga xarakat qiladi va ijro etadigan asari ohanglarga boy, rang barang va muxtasham bo'ladi." Ana shunda tinglovchi ham, o'zi ham ijrodan zavq oladi. Bundan pianinochini turli ovozlarni eshitib, turli cholg'ularga, ovozlarga taqlid qilgan holda asarlarni ijro etishi qutqaradi. Masalan, gaboyni qattiqroq, fleytani mayinroq ijro etish orqali o'xshatishni nisbatan amalga oshirishga urinish mumkin. Shunday qilib, har bir cholg'uning xususiyatini biladigan forteplano ijrochisining ijrosi rangbarang, go'zal, boy va betakror bo'ladi.

Orkestrlar faoliyatiga e'tibor bilan qaraganimizda ham, ko'ramizki, damli cholg'u bo'lsin, torli yoki urma cholg'lar bo'lsin orkestr tarkibida ijro etadi. Forteplano esa orkestr tarkibida cholg'u sifatida doimiy ishtirok etmaydi. Orkestrdagi boshqa cholg'ular kabi forteplano ham doimiy ishtirok etganida ijrochida o'zgarish bo'lar edi. Afsuski, xozirgi forteplano ijrochilari boshqa cholg'ularning xususiyatlarini farqini bilmaydi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim jarayonida bu narsa umuman xisobga olinmagan va shu tufayli badiiy ifodalashda no'noqlikka yo'l qo'yadi. Shuning uchun mening taklifim shuki, forteplano kursida o'qiydigan o'quvchi va talabalarga dirijyorlik fanini alohida o'tish kerak. Buning juda katta foydasi bor, chunki forteplano ijrosida rang baranglikni orkestrdagi rang baranglikdan olish mumkin va buni men yuqorida batafsil izohlab o'tdim. Xattoki, buyuk pianinochi, kompozitor va dirijyor Ferens List ham buni alohida ta'kidlab o'tgan: "Forteplano o'z ichiga butun bir orkestrni qamrab oladi" [3].

Agar e'tibor bersak, mashxur va virtuoz pianinochilarning deyarli hammasi dirijyorlik bilan ham shug'ullangan. Sergey Raxmaninov, Vladimir Ashkenazi, Daniel Barenboym, Mixail Pletnyov ... bu ro'yhatni yana davom ettirish mumkin. Bu ijodkorlarni iste'dodli pianinochi va dirijyor sifatida butun dunyo taniydi va tan oladi. Men ayniqsa, Mixail Pletnyovning ijodini kuzatib boraman. U jahonda Chaykovskiy musiqalarining eng yaxshi interpretatori sifatida tan olingan. M.Pletnyov pianinochi sifatida ham, dirijyor sifatida ham dunyoda tan olingan eng kuchli ijodkorlardan sanaladi. Uning fortepianodagi ijrosi o'zgacha, hech kimning uslubiga o'xshamaydi. Tembr, tasvir, kompozitsiya jihatidan boshqa pianinochilardan tubdan farq qiladi. Bunda uning dirijyorligining ta'siri katta, deb o'ylayman.

M.Pletnyov jurnalistlarga bergan intervyularidan birida, talabalik yillarida do'sti Aleksey Brunidan skripka cholg'usini o'rgangan haqida to'xtalib o'tgan edi [4].

Aynan mana shu ma'lumot ham mohir pianinochi bo'lish uchun boshqa cholg'ularda ham ijrochilikni o'rganish kerak, degan fikrimda qat'iy qolishga sabab bo'ldi. Mayli, keyinchalik o'rgangan boshqa cholg'ularida asarlar ijro etmasin, sahnaga chiqmasin, ammo fortepianoda asarlarni ijro etayotganida, yoki boshqa cholg'ularga jo'rnavozlik qilayotganda ularni his qila oladigan bo'ladi. Bu hissiyot esa mukammal ijrolarga asos bo'lib xizmat qiladi.

«Dirijyor» soʻzi turli tillarda turlicha aytiladi: nemislar «Dirident, italyanlar «Diridente», faranglar «Shef orkestre», inglizler «Pattachi» deb nomlanadi. Har qaysi tilda da bu soʻz rahbar maʼnosini bildiradi [7].

Shunday qilib, dirijyor bu - orkestr jamoasining rahbaridir. Uning asosiy vazifasi - bu jamoaning hayoti aktiv va yaxshi tashkiliy boʻlishini nazorat qilishdan iborat. Dirijyor sozandalar musiqiy asarni uygʻunlikta ijrolari, ular asarni birgalikda eʼtiboran, birgalikda ado qilishlari, oʻzlar soz asboblarini bitta takhta chalishlari, qoʻshiq normalarini vaqtida ushlab, bitta takhta tarona boshlashlarini taʼminlaydi. Dirijyor sozandalar ijrosini yagona ritm va tempke moslashtirishni, ularni ijrochilikka safarbar qilish uchun belgi berishi zurur. Darvoqe, uzoq vaqt davomida koʻpchilik, dirijyor vazifasi xolos orkestrning yagona ritmdegi ijrosini taʼminlashlikdan iborat, deb hisoblaydi. Asosan boʻlsa dirijyorlik kasbga juda murakkab va qiyindir. U gʻoyat katta aqliy va zakovat, barqaror fizik quvvatlikni taqazo etadi. Shunday ekan, dirijyor mustahkam salomatlikka va matonatlikni egallashi zurur. Uning uchun zurur boʻlgan oʻzini qoʻlga ola bilishlik hususiyati da salomatlik va nerv tizimining sharoitina aloqador.

Dirijyor 100 dan ortiq musiqantlar faoliyatning asosiy yarashalashtiruvchisi dir. Uning roli rejissyor roliga oʻxshab ketadi. Rejissyor - ibratxonadagi saxna asariniing koʻrkam rahbari, spektaklni tayorlash boʻyicha borlik ishlarni boshin birlashtirip turadi. Dirijyord ham bevosita orkestrdiñ rejissyori deb qarashimiz mumkin [1].

Hech bir cholgʻu oʻzining diapazonidan tashqari diapazonni tasvirlay olmaydi. Masalan, skripka faqatgina skripkaning vazifasini bajara oladi va fleyta yoki boshqa cholgʻuga taqlid qilib, uni oʻxshatib berolmaydi. Yoki gaboy va boshqa shunga oʻxshash cholgʻular ham xuddi shunday. Ular orkestrda ham oʻzining partiyasini ijro etadi va oʻz vazifasini bajaradi xolos. Fortepianoda esa unday emas, uning orkestr kabi gorizantal jihatdan ham, vertikal jihatdan ham juda katta imkoniyatlari bor. Yaʼni u dinamik jihatdan ham orkestr kabi forte pianolarni bera oladi.

Biroq, uning bitta noʻnoq tarafi bor, yaʼni u tembr jihatdan ozgina qiynaladi, rang baranglik jihatdan orkestrchalik emas. Ammo shunday mohir ijrochilar borki, fortepianoning bu tomonini bildirmaydi. Shunday oʻxshatishlar qiladiki, aynan qaysi cholgʻuni tasvirlayotganini xis qilasiz. Bunda eshituchi fortepianoni eshitadi, ammo qaysi cholgʻuga taqlid qilinayotganini sezib turadi.

Dirijyorlik - bu qoʻshiq, royal, skripka yoki boshqa soz asbobni chalish kabi ijrochilik sanʼatidir. Ushbuning joʻrligida dirijyorlik ijrochilik sanʼatining boshqa turlaridan jiddiy farq etadi: agar musiqachilar musiqa yozsa (fortepiano, skripka, quvur, nay, rubab va b.) va ularning ijrochiliklari soz asbobning sifati hamda oʻzlarining isteʼdodlariga aloqador boʻlsa, dirijyor koʻplab bir-birinien farq etuvchi insonlar bilan ishlashadi. U oʻzlar oldida turishgan xor yoki orkestr aʼzolarin bitta jamoa toʻplab, ularni shunday umumiylasshi zurur, bu jamoa uning boshqarishinda xududi yaxshi tuzilgan musiqa soz asbobi kabi yangrashi zurur. Shuni ham aytish zurur, dirijyorga oʻzlar sanʼati haqida yozuvdan koʻra, dirijyorlik qilish osonroq. Dirijyorlik faoliyatning koʻzga koʻrinishchi qismini umumiy taʼriflash qiyin. Biroq, u yoki bu qoʻl harakatin musiqasiz, soʻzlar bilan tavsiflagandan koʻra, uni musiqa foninda yoritib bergan osonroq. Oʻsha sababli, dirijyor ishining boshqachaligi, orkestr yoki xor rahbari sifatida uning zimmasiga yuklatilgan vazifaning qanchalik murakkabligini hisobga olgan holda aytishimiz mumkin, boʻlajak dirijyor bu murakkab va masʼuliyatli ishda mavafiqiyatga erishish imkonini beradigan maxsus qobiliyatga, katta musiqiy-nazariylik va taqribiy tayyorlik bilimlariga ega boʻlishi shart.

Fikrlarim yakunida taklif sifatida aytmoqchimanki, fortepiano kursi oʻquvchi va talabalari albatta dirijyorlik darslarini mukammal egallashi, dirijyorlik apparatini oʻzlashtirishi, har bir cholgʻu bilan tanishib chiqishi kerak. Bu juda muhim. Talaba keyinchalik yakka ijrochi boʻlmagan taqdirda ham joʻrnavor sifatida har bir cholgʻu bilan ishlashiga toʻgʻri keladi. Ana shunda buning foydasi boʻladi. Oʻqituvchilik qilganida ham talabadan turli obrazlarni chiqarishda yordam beradi. Repertuari boyishiga sabab boʻladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Алланбаев Р. О. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 7. – №. 8. – С. 94-100.
2. Камалова Д. Э. Роль художественной детали в каракалпакских новеллах [The Role of Artistic Detail in Karakalpak Novels] //Донецкие чтения. – 2021. – С. 139-142.
3. Камалова Д.Э. Баспасөзде новелланың жанрлық өзгешелиги (Жанровые особенности новеллы в прессе) [Genre features of the novel in print] // Материалы республиканское научно-практической конференции. – Нукус. Наука. 2019.
4. Kashirnikov V.P. Anton Rubinshteyn - M., 2011 (Slovo o kompozitorax)
5. Gofman I. Fortepiannaya igra. Otveti na voprosi na fortepannoy igre - M.: Muzgiz, 1961.
6. Demko Miroslav: Franz Liszt compositeur Slovaque, L'Age d'Homme, Suisse, 2003.
7. <https://www.classicalmusicnews.ru/interview/mikhail-pletnev-2022/>
8. Энциклопедический музыкальный словарь. Издательство «Советская энциклопедия». М.1996. стр.37

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz